

CHIZMA GIOMETRIYADA AKSONOMETRIK PROEKSIYALARNI KOMPYUTER DASTURLARI YORDAMIDA HOSIL QILISH

Safarov Megli Djumayevich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti dotsenti

Annotatsiya. Ma'lumki, OTMga kelgunga qadar talabalar «Kompyuter grafikasi» fani bo'yicha kerakli boshlang'ich bilim va ko'nikmalarga ega bo'lsalar, ularning grafika fanlarida zarur bo'lgan fazoviy tasavvurlari, chizmani o'qiy olish xususiyatlari shakllanadi. Bu esa, bunga oid kurslarni o'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim tizimidan boshlanishi maqsadga muvofiqligidan dalolat beradi. Qator tadqiqotchilarning bu boradagi ilmiy izlanishlari tufayli, amaliy tadbirga ta'lim jarayoniga katta samaralar bera oladigan ilmiy natijalarga erishilmoqda.

Kalit so'zlar. Kompyuter grafikasi, CAD, proyeksiya, usul, aksonometriya, aylanish, burchak, geometric.

Аннотация. Известно, что при наличии у учащихся необходимых базовых знаний и навыков в области «Компьютерная графика» до прихода на ОТМ у них появится необходимое пространственное воображение и умение читать чертежи. Это свидетельствует о целесообразности начала родственных курсов из системы среднего специального профессионального образования. Благодаря научным исследованиям ряда исследователей в этом отношении достигаются научные результаты, практическое применение которых может дать большие результаты в образовательном процессе.

Ключевые слова. Компьютерная графика, САПР, проекция, метод, аксонометрия, поворот, угол, геометрическая

Annotation. It is known that if students have the necessary basic knowledge and skills in the field of "Computer graphics" before coming to the OTM, they will have the necessary spatial imagination and ability to read drawings. This indicates that it is expedient to start the related courses from the secondary special vocational education system. Thanks to the scientific research of a number of researchers in this regard, scientific results are being achieved, the practical application of which can give great results to the educational process.

Key words. Computer graphics, CAD, projection, method, axonometry, rotation, angle, geometric.

Hozirgi kunda OTMlarda o'qitilayotgan «Kompyuter grafikasi» fanining o'rni va ahamiyati, ijtimoiy hayotimizda zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ehtiyojlarning qondirilishida hamda barcha soha mutahassislarini o'z ish faoliyatlarini avtomatlashtirish imkoniyatlarining kengligida deb qarash mumkin. Shuning uchun

ham, ayni paytda Respublikamiz OTMLarda kompyuter grafikasini turli sohalarga bo'lib o'rganish, uning imkoniyatlaridan qator sohalarda foydalanishning metodik asoslarini yaratish, kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanish hamda hayotimizga kirib kelayotgan yangi sohalar (ixtisoslashgan rassom, mahsus effektor, vektorli art-ustasi, CAD-ustasi, modeler, animator, teksturachi, vizualizator va h.k) kabi malakali mutaxassislar bilan ta'minlash masalasi OTMLarda «Kompyuter grafikasi»ni fan sifatida o'qitilishiga bo'lgan ehtiyojning oshishiga olib keldi.

Ma'lumki, OTMga kelgunga qadar talabalar «Kompyuter grafikasi» fani bo'yicha kerakli boshlang'ich bilim va ko'nikmalarga ega bo'lsalar, ularning grafika fanlarida zarur bo'lgan fazoviy tasavvurlari, chizmani o'qiy olish xususiyatlari shakllanadi. Bu esa, bunga oid kurslarni o'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim tizimidan boshlanishi maqsadga muvofiqligidan dalolat beradi. Qator tadqiqotchilarning bu boradagi ilmiy izlanishlari tufayli, amaliy tadbig'i ta'lim jarayoniga katta samaralar bera oladigan ilmiy natijalarga erishilmoqda.

K.A.Grebennikov tomonidan «Dizayn» mutaxassisligi bo'yicha o'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim tizimida umumkasbiy fanlarni o'qitishda kompyuter grafikasidan foydalanishning pedagogic va texnologik asoslarini ishlab chiqish muammosi o'rganilgan. Ushbu tadqiqot ishida o'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim tizimida mutaxassis

Ma'lumki, ortogonal proyeksiyalarda chizmalarni chizish birmuncha qulay bo'lib, buyumning metrik xarakteristikalarini ham saqlanadi, chunki ortogonal proyeksiyalashda buyum proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan qulay holda joylashtiriladi. Ortogonal proyeksiyalash usulida tuzilgan chizmalarda qirqim va kesimlardan foydalanib buyumning ichki va tashqi ko'rinishini yetarlicha aniqlash mumkin. Ammo ortogonal proyeksiyalardagi chizmalariga ko'ra ularning fazoviy shakllarini tasavvur qilish qiyin. Bunday hollarda buyum chizmasini uning yaqqol tasviri bilan to'ldirish zaruriyati tug'iladi.

Shunday qilib, diametri d ga teng bo'lgan aylanalar gorizontal, frontal va profil yoki ularga parallel bo'lgan tekisliklarda joylashgan bo'lsa, bunday aylanalarning izometriyasidagi ellipsning $A_p B_p$ katta o'qi d ga, $C_p D_p$ kichik o'qi esa $0,58d$ ga teng, keltirilgan o'zgarish koeffisientlar bo'yicha esa $A_p B_p=1,22d$, $C_p D_p= 0,71d$ bo'ladi.

1-rasm to'g'ri burchakli izometriyada tasvirlangan sferaning diametri $1,22d$ ga teng. Bunda d sferaning diametri.

1-rasm.

2-rasm.

Agar aksonometrik proyeksiyalar tekisligi koordinatalar tekisliklaridan ikkitasi bilan bir xil burchak hosil qilsa, bunday aksonometriya to'g'ri burchakli dimetriya deyiladi. Bunda o'qlar bo'yicha o'zgarish koeffisientlari $k_x = k_z^{-1} k_y$, $k_x = k_z^{-1} k_y$ yoki $k_y = k_z^{-1} k_x$ bo'lishi mumkin.

To'g'ri burchakli dimetriyaning juda ko'p turlari mavjud bo'lib, ulardan aksonometrik o'qlarning o'zaro joylashuvi 2-rasmda ko'rsatilgan vaziyatdagi holati standartda tavsiya qilingan. Bu o'qlarni α va β burchaklarning tangenslari orqali oson yasash mumkin, chunki $tg\alpha = \frac{1}{8}$, $tg\beta = \frac{7}{8}$. Standart dimetriyada o'qlar bo'yicha o'zgarish koeffisientlarining $k_x = k_z^{-1} k_y$ holi qabul qilinib $k_x = k_z = 2k_y$ yoki $k_y = 1/2k_x$ deb olinadi. U holda $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 2$ tenglikka yuqoridagi qiymatlar qo'yilib, $k_x^2 + k_y^2 + \frac{k_x^2}{4} = 2$ yoki $9k_x^2 = 8$ ga ega bo'lamiz. Bundan, $k_x = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \approx 0.94$ ni hosil qilamiz Demak, $k_x \gg 0,94$; $k_z \gg 0,94$; $k_y \gg 0,47$ hosil bo'ladi.

Amaliyotda to'g'ri burchakli dimetrik proyeksiyalarni yasash uchun quyidagi keltirilgan o'zgarish koeffisientlaridan foydalaniladi:

$$k_x = 1, k_y = 1, k_z = 0.5$$

U holda keltirish koeffisienti $m = \frac{1}{0.94} = 1.06$ bo'ladi. Bu holda buyumning

aksonometriyasi asliga nisbatan 1,06 marta kattalashadi.

2-rasmda to'g'ri burchakli dimetriyada kub va uning yoqlarida ichki chizilgan aylanalarning dimetrik proyeksiyalari bo'lgan ellipslar tasvirlangan.

To'g'ri burchakli standart dimetriya uchun $k_x = k_z = 0,94$ va $k_y = 0,47$ bo'lganligi uchun H(XOY) hamda W(YOZ) tekisliklarga tegishli aylananing proyeksiyalari bo'lgan ellipslar uchun

$$C_p D_p = CD \cdot \sqrt{1 - (0.92)^2} = 0.33 \cdot d$$

bo'ladi. V(XOZ) tekislikka tegishli aylananing proyeksiyasi ellips uchun esa

$$C_p D_p = d \cdot \sqrt{1 - (0.47)^2} = 0.88 \cdot d \text{ bo'ladi.}$$

a)

b)

3-rasm.

Keltirilgan o'zgarish koeffisientlari bo'yicha XOY va YOZ tekisliklariga parallel bo'lgan yoqlardagi ellipslar (aylananing dimetriyasi) uchun katta o'qlar $A_p B_p = 1,06d$, kichik o'qlar $C_p D_p = 0,35d$ bo'ladi. Chunki $C_p D_p = 1,06 \times 0,33d$. XOZ tekislikka parallel bo'lgan yoqdagi ellips uchun $A_p B_p = 1,06d$, $C_p D_p = 0,93d$. Chunki $C_p D_p = 1,06 \times 0,88d = 0,93d$.

Sferani to'g'ri burchakli dimetriyasini keltirilgan o'zgarish koeffisientlari bo'yicha chizish, 9.12, b-rasmda ko'rsatilgan. Sferaning dimetriyasi D_1 diametrlilik aylanaga bo'lib, $D_1 = 1,06d$ ga teng.

Diametri d ga teng aylanalar gorizont va profil tekisliklarda joylashgan bo'lsa, ularning dimetriyasidagi ellipsning katta va kichik o'qlari mos ravishda $1,06d$ va $0,35d$ ga teng. Agar diametri d ga teng aylana frontal tekislikda joylashgan bo'lsa, bunday aylananing dimetriyasidagi ellipsning katta va kichik o'qlari mos ravishda $1,06d$ va $0,94d$ ga teng bo'ladi.

Buyumlarning yaqqol tasvirlarini qiyshiq burchakli aksonometriyada yasash uchun qiyshiq burchakli standart izometriya va dimetriyalardan foydalaniladi. Bunda R aksonometrik proyeksiyalar tekisligini xususiy xolda, ya'ni koordinata tekisliklarining birortasiga parallel qilib olinadi. Bu holda proyeksiyalash yo'nalishini aksonometrik tekislikka perpendikulyar qilib olib bo'lmaydi. Chunki bunda koordinata o'qlaridan biri nuqta bo'lib proyeksiyalanadi. Bu esa tasvir yaqqoligini ta'minlamaydi. Agar R aksonometriya tekisligini xOz koordinatalar tekisligiga parallel qilib olinsa (3-rasm)

Kub va uning yoqlaridagi ichki chizilgan aylanalarning aksonometriyalari qiyshiq burchakli frontal dimetrik proyeksiyada tasvirlangan. Bunda xOz tekislikka parallel yoqda yotgan aylana dimetriyadaga aylanaga teng bo'lib proyeksiyalanadi.

Qolgan yoqlardagi aylanalar, ellipslar bo'lib proyeksiyalanadi. Bu ellipslar o'qlar keltirilgan o'zgarish koeffitsientlari bo'yicha $1,06d$ va $0,33d$ ga teng bo'ladi.

4-rasm

Agar P aksonometriya tekisligi XOY koordinatalar tekisligiga parallel bo'lsa, u holda hosil bo'lgan tasvir gorizontal izometriya (zenit aksonometriyasi) deyiladi (4-rasm). Bunda φ burchak ixtiyoriy bo'lishi mumkin.

5-rasm.

6-rasm.

Bu usul asosan aylanish o'qi bo'ylab cho'zilgan aylanish sirtlarning aksonometriyalarini yasash uchun qo'llaniladi. 7a-rasmdagi chizmada berilgan aylanish sirtining bir necha paralellari (aylanalari) o'tkaziladi. Bu paralellarining aksonometriyalari bo'lgan ellipslar chiziladi. Bu ellipslarni o'rab oluvchi m egri chiziq aylanish sirtining ocherki bo'ladi. Sirtning aksonometriyasi 7b-rasmda to'g'ri burchakli izometriyada yasalgan.

Aylanish o'qlari bo'yicha siqiq bo'lgan sirtlarning aksonometriyasini yasashda bu usuldan foydalanish mumkin. Sirtning bir necha meridianlari o'tkazilib, ularning aksonometriyasi yasaladi. 8a-rasmda tor sirtining aksonometriyasi to'g'ri burchakli

izometriyada ko'rsatilgan. Bunda tor meridianlari(aylana)larning aksonometriyalari bo'lgan ellipslarni o'rab oluvchi chiziq aylanish sirtining ocherkini ifodalaydi.

8a-rasmda berilgan yarim tor (halqa)ning aksonometriyasini yasash

8b-rasmda to'g'ri burchakli izometriyada bajarilgan.

Bunday torning aksonometriyasini yasash uchun,dastlab H tekislikka tegishli bo'lgan,markazlari $A(A',A'')$ va $B(B',B'')$ nuqtalarda bo'lgan ikki yasovchi aylananing aksonometriyalari bo'lgan ellipslar chiziladi. So'ngra bu ellipslar markazlari A_p va B_p nuqtalar orqali o'tuvchi frontal vaziyatdagi $A''B''$ yarim aylananing aksonometriyasi chiziladi. Bu yarim aylana tor yasovchilari markazlari harakat qiluvchi chiziq bo'lib, unda bir necha (etarli miqdorda) nuqtalar olinadi. Markazlari mazkur nuqtalarda bo'lgan $m(m',m'')$ kabi bo'lgan ellipslar yasovchi aylanalarning aksonometriyalari chiziladi. Ushbu aylana aksonometriyalarini o'rab (qamrab) oluvchi egri chiziq torning konturi hisoblanadi. Yasovchi

7-rasm.

aylanalarning aksonometriyalari o'rniga ushbu markazlar bo'yicha radiusi yasovchi aylana radiusi bilan bir xil bo'lgan sferalarning aksonometriyalari (aylanalar) chizilsa ham bo'ladi.

8-rasm.

9-rasm.

Aksonometrik proyeksiyalarda geometrik figuralarning o‘zaro joylashuviga qarab turli pozision masalalar ortogonal proyeksiyalardagi qoidalarga asosanib yechiladi.

Bunda geometrik figuralarning aksonometriyasi hamda ularning ikkilamchi proyeksiyalaridan biri berilishi kerak. Ko‘pincha figuralarning gorizontal tekislikdagi ikkilamchi proyeksiyalaridan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Harvery Willard Miller. Descriptive Geometry. London, 2013.-149 pages
2. William Griswold Smith. Practical Descriptive Geometry. London 2013.-257 pages.
3. Azimov T.D. Chizma geometriya fanidan ma’ruzalar matni. O’quv qo’llanma. –T.:TDTU,2005.-228 b.
4. Azimov T.D. Chizma geometriya. O’quv qo’llanma. –T.:TDTU,2005.-228 b.
5. АЗИМОВ Т.Д. Начертательная геометрия. Учебное пособия Т.;ТГТУ, 2011.-167 с
6. Murodov Sh va boshqalar. Chizma geometriya. Oliy o’quv yurtlari uchun darslik –T: “O’qituvchi”, 2008-. 260 b.
7. Sabirova D.U Chizma geometriya va muhandislik grafikasi. O’quv qo’llanma. –T.: TDTU, 2011-140 b.
8. Л.Хейфец «Инженерная компьютерная графика» СПб: БХБ.-Петербург.: 2005.
9. Алимова Д.К. Начертательная геометрия и инженерная графика. –Т: Изд-во “Fan va texnologiya”, 2016

10. Alimova D.K., Karimova V.N, Azimov A.T . Chizma geometriya Texnika oliy o'quv yurtlari uchun darslik . –T,: “Barkamol fayz media”, 2018 -173- b.
11. Kh Ravshanov, Kh Fayzullaev, I Ismoilov, D Irgashev, S Mamatov, Sh Mardonov. The machine for the preparation of the soil in sowing of plow crops under film. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
12. Khayriddin Fayzullaev, Farmon Mamatov, Bakhadir Mirzaev, Dilmurod Irgashev, Sodik Mustapakulov, Akram Sodikov. Study on mechanisms of tillage for melon cultivation under the film E3S Web of Conferences
13. D Irgashev. Improved plug-softener technology for working between garden rows. Science and innovation
14. D Irgashev, O Mamadiyorov, M Xidirov. Technical analysis of the disk working bodies that work the soil and them working between the garden row. Science and innovation
15. D Irgashev, L Daminov, S Mustapakulov. Обосновать параметры рыхлителя, для обработки между садовыми рядами
16. Ibrat Ismoilov, Dilmurod Irgashev. Justification of the Mutual Arrangement of the Working Bodies of the Machine for Preparing the Soil for Sowing Melons and Gourds Under the Tunnel Film. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology